

«مرأة الروح» للفنانة سناء أتاسي تعكس قسوة الواقع

زيتون تغرق جذورها في الدم تلخص وضع البلاد العربية التي يراودها دائما من قبل أعدائها أن تبقى في أتون الفوضى والحروب، مؤكدة أن لوحاتها بشكل عام تعبر عن التمرد الساعي لاستبدال القبح بالجمال والسراب بالحلم ليعيش كل العالم بسلام ورغد وهناك.

سنانا يختبر أشكالاً من الألم متشابهة

«أثر على أثر» توجهات لونية معاصرة لغسان مفاضلة

أعمال نحّية وتركيبية
بثلاثة أبعاد، وأعمال
جدارية ببعدين، وجميعها
تتقاطع في توجهاتها
الإنشائية والاختزالية

أنه بناءً على الكيفية التي تتم من خلالها معاينة الأثر والتعامل معه بوصفه مرجعاً للتعبير في الواقع، ونتيجة له في الفن "أخذت أعمالها الإنشائية والنحّية تتشكّل وفق ترسبات الأثر وخصائصه التي تحتضنها المادة الخام، وضمن النسق الذي تستدعيه المقتضيات الإنشائية والجمالية".

المربي: مشهد نقدي في التشكيل العربي المعاصر، كما وضع الرؤية النقدية لمجلد "سبعون عاما من الفن التشكيلي الأردني" في عام 2013.

فنان يصنع من الحديد أثرا فنية

دشقف - تصطبغ الفنانة التشكيلية السورية سناء أتاسي جمهور معرضها الفردي الثاني بعنوان "مرأة الروح" إلى عالمها الحالم الذي تطرح من خلاله رؤاها الخاصة عن الواقع وقسوته بالكثير من الرومانسية والجمال. المعرض الذي تستضيفه جوليا أرت غاليري يضم 15 لوحة بأحجام كبيرة ويتقنية الأكريليك وبأسلوب تعبيرية خاص، حيث رسمت الفنانة أغلبها خلال الحرب على غزة فعبست عبرها الألم والحزن والصمود عند الإنسان الفلسطيني، معتمدة رمزية المرأة كحامل أساسي للموضوع مع إظهار التعاطف ومعايشة يوميات أهل فلسطين. وعن المعرض قالت الفنانة "كنت أتابع في كل لحظة ما يجري في غزة وتأثرت كثيرا بما رأيته من حزن ووجع وتذكرت الألم الذي حل بنا على يد الإرهاب خلال سنوات الحرب على سوريا، فحولت كل تلك المشاعر إلى أعمال فنية بأسلوب الخاص وبصورة تعكس جمالنا الإنساني وجمال بلادنا رغم كل ما نعاني منه".

وأوضحت سناء أن الأرواح هي امرأة أصحابها لذلك اختارتها عنوانا لمعرضها، وعكست من خلاله صور تلك الأرواح التي عانت من الحرب على شكل نساء جميلات متشابهات كما تتشابه الأرواح، على حد تعبيرها، ويعيون واسعة ترى أكثر من أصحابها البشر، مبيّنة أن أعمالها أشبه بالحلم الذي يروي قصته عن الواقع. وحول اهتمامها بعلاقة الضوء باللون على سطح لوحاتها لفتت سناء

محمد العتيق تشكيلي قطري يجدل الماضي بالمستقبل

الغرافيك يمنح الفنان قدرة على التميز والتجديد

تأثر واضح بالمهوية القطرية

ودأب الفنان القطري على الذهاب إلى مساحات إبداعية جديدة تقدم مفاهيم جديدة عن تفاصيل حياتية يمكن أن تتشكل بصريا فيما يلي حائتها المعروفة بين الناس. ففي أحد معارضه قدم تصورا مغايرا للصحن متجاوزا صيغته المتعلقة بالطعام ليبدو عنده محملا لإضافات صغيرة خرجت به نحو فضاءات فنية جديدة.

ويوضح لـ "العرب" أن "مفهوم الصحن يمكن أن يتجاوز مفهوم الأكل أو حتى الزينة من خلال استخدام بعض الأدوات التي تساعد في وضعه في مسارات مختلفة، مثل أقمشة محددة أو أشياء مكملة، وبالتالي الوصول به إلى حالات فنية جديدة".

مشاركات مهمة

كان محمد العتيق ضمن الفنانين القطريين الذين حضروا بإبداعاتهم مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الذي أقيم في شهر أبريل الماضي بمدينة بابل في العراق. قدم خلال مشاركته تلك لوحات عن فلسطين في جناح "غزة حجر السلام"، كما شارك في ندوة خاصة عن الفن التشكيلي القطري تحدث فيها عن بدايات الفن التشكيلي القطري، حيث قال "نشأ فن التشكيل القطري منذ عشرات السنين على أيدي فنانين قطريين تعلموا الفن التشكيلي أكاديميا من أهل الخبرة في العراق، عندما جاءوا دارسين منذ سبعينات القرن العشرين. وعلى أيدي هؤلاء تعلم القطريون الفن التشكيلي وعادوا به إلى بلادهم ليضعوا مرحلة التأسيس، ثم ما لبث أن جذر هؤلاء حركة التشكيل القطرية وتعلمت منهم أجيال وأجيال. وزخرت الحركة التشكيلية القطرية بالعديد من الفنانين الذين يشكلون طيفا واسعا في شكل الفن التشكيلي".

أما عن مشاركته في المهرجان فيقول "لا يمكن للضمير الإنساني إلا أن يتعاطف مع ما يجري في غزة، كانت فرصة هامة لنا أن نشارك في هذه الفعالية التي أراها هامة وحاسمة، موعد المهرجان كان قريبا وضاعفا كونه لم يتح مساحا زمنية كافية، لكننا جهزنا لوحات وكان لا بد من مناصرة أهلنا في غزة الذين يعانون من الإدم كبرى".

محمد العتيق (1966) هو من أهم الشخصيات القطرية التي تشكل حضورا قويا ودائما في المشهد الفني القطري، يتعامل مع الفن التشكيلي بأسلوبه الكلاسيكي، كما يقدم فنا حديثا في فن الغرافيك تحديدا. تقلد العديد من المناصب المهنية في بلده، منها رئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ونائب رئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية. ساهم في تأسيس مجلة الأطفال "مشاعل"، كما أوجد في تلفزيون قطر قسم الغرافيك وصار رئيسا له، وما زال في المنصب إلى اليوم، وله مشاركات عربية وعالمية مختلفة من الصين حتى الولايات المتحدة.

يتحرك العديد من الفنانين نحو الإبداع وأيضا نحو رغبة جامحة في إحداث تغيير في لغة الفن وطريقة التفاعل من خلاله بشكل دائم، منطلقين من المحلية نحو مساحات جديدة أكثر انفتاحا. وضمن هذا التوجه تظهر تجربة الفنان التشكيلي القطري محمد العتيق الذي صنع من خلال موهبته حضورا لافتا في المشهد التشكيلي القطري براوح بين المحلية والعالمية.

فن الغرافيك الذي مارسه في عملي بتلفزيون قطر ووضعت فيه جل خبرتي الفنية وصنعت تميزا عصريا هاما".

وعن أهمية الفن عموما في حياة الإنسان يرى العتيق "أن الفن يمثل حالة هامة في تاريخ الشخص وحياته اليومية، وهو يحيط بالإنسان العادي في كل التفاصيل الصغيرة التي تتشكل منها حياته، بدءا من البيت ولون الجدران فيه وطريقة الإضاءة وكذلك التصميم الداخلي للآثاث وشكل الحي الذي يسكن فيه الشخص وطريقة زرع الشجر والأبنية والأرصفة.. حتى طريقة الملابس والأوراق التي يلبسها الناس، كل هذه تفاصيل تحمل بعدا فنيا نعيشه ويمكننا أن نلبي طموحاتنا في أن نصنع شيئا جميلا".

ويرى محمد العتيق أن الاهتمام بالناشئة هو السبيل الأم لتطوير الفن، وهو ما يجب أن تتضافر فيه جهود الدولة والمجتمع الأهلي، فرعاية مواهب الأطفال الفنية هي السبيل الأهم لمعرفة الموهوبين منهم ومن ثم تثقيفهم وتدريبهم لكي يقدموا فنا تشكليا متقدما في المستقبل.

وفي هذا السياق يقول لـ "العرب" إن "البناء على يقضون وقتا طويلا في التعامل مع الجوائز ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية دون هدف محدد بشكل قيمة معرفية يمكن أن تزيد من معرفتهم، من هنا علينا في المجتمع إيجاد الوسائل التي تضمن تعريفهم بالفن التشكيلي وإطعامهم عليه ومتابعة عوالمه واستكشاف مساحاته الإبداعية".

والجديد الذي يقدمه لهم، يجب الاهتمام بذلك من سن مبكرة لأن الطفل يمتلك قدرة كبيرة على الاستكشاف والتجريب".

الجرأة على التجريب. ولا يهمل محمد العتيق أي شيء في محيطه، وهو يرى أنه "حتى الأشياء البسيطة التي يعتبرها البعض تافهة، يمكن بإعادة صياغتها وتغيير تموضعها أن توجد منظومات بصرية جديدة تأتي بأشكال فريدة وجميلة". وهو ينطلق من الهوية البصرية البسيطة التي تحيط به لكي يصل من خلالها إلى أفق عالمية رحبة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

لا يغادر الفنان التشكيلي القطري محمد العتيق بيئته الصحراوية والساحلية التي نشأ فيها بمكوناتها الحياتية والتاريخية والمهنية، بل هي دائمة الحضور في أعماله حيث تحضر تجارة صيد اللؤلؤ التي تجذرت في وجدانه، وتحضر مراكب العمل البحرية والميناء والصحراء والبحر. وفي الآن نفسه لم ينغلق الفنان على بيئته تلك، فهو ليس فنانا متمسكا بالماضي، ينغلق على ما يعرفه ولا يخرج من عباءته، بل عمل في الفن المعاصر بما يحمله من أساليب ورؤى مختلفة.

ولدى محمد العتيق خيار خاص به في مواكبة الفن الحديث في فنون الرسم والطباعة والغرافيك الذي قدم فيه جهدا مميّزا، صنع من خلاله هوية بصرية جديدة ومتميزة لتلفزيون دولة قطر وما زال يمارس عمله رئيسا لقسم الغرافيك.

دعم الناشئة

نشأ العتيق طفلا محبا لفن الرسم، دعمه أهله في البيت أولا وأساتذته في المدرسة، لكن رحيل والده المبكر أضاف تحديا لديه برغبة دافئة في أن يكون فنانا كبيرا يرفع اسم بلده في المحافل الخارجية.

يقول عن تعلمه الرسم وتطوره الفني "اتخذت القرار مبكرا بأن أكون فنانا ويدات بتطوير نفسي. تعلمت الفن التشكيلي ذاتيا من خلال متابعة القراءة والسفر وزيارة المعارض والمتاحف والمهرجانات الفنية المختلفة. وهذا ما أوجد عندي ذخيرة معرفية كبيرة في الفنون عامة والتشكيل خاصة، شكلت جزرا معرفيا كبيرا لي".

ويتابع "هذه المعرفة النظرية في الفن التشكيلي منحني تقدما في العمل حتى بأشكاله الحديثة العصرية، استفدت منها في

العتيق لا يهمل أي شيء، وهو يرى أنه حتى الأشياء البسيطة يمكن بإعادة صياغتها أن توجد منظومات بصرية جديدة

